

Élevage

Développement et création de colonies

Vincent Sarbach
sarbach.vincent@gmail.com

Sarah Gerster
sarah.gerster@echinops.ch

Yves Sanglard
yves.sanglard@bluewin.ch

Octobre 2019

Table des matières : Élevage

1. Résumé	p. 2
2. Introduction (Objectifs et méthodologie)	p. 2
3. Description des méthodes choisies	p. 3
3.1 Nucléus de mi-journée	p. 3
3.2 Mise en place du rucher de testage	p. 4
3.3 Greffage avec starter fermé	p. 8
4. Discussion	p. 17
4.1 Problèmes rencontrés	p. 17
4.2 Optimiser la pratique	p. 17
5. Objectifs pour l'année prochaine	p. 18
5.1 Vincent	p. 18
5.2 Yves	p. 18
5.3 Sarah	p. 19
6. Conclusion	p. 19
7. Annexes	p. 20
8. Bibliographie et webographie	p. 23

Les références de bibliographie ou de liens internet sont présentées entre crochets [] dans le document.

Toutes les photos de ce travail ont été effectuées par nos soins.

1. Résumé

Dans le cadre des cours de préparation au Brevet fédéral d'apiculture [1], nous avons réalisé un travail de groupe pour explorer différentes facettes de l'élevage de reines. En effet, le module sur « l'élevage, le développement et la création de colonies » prévoit que la matière théorique discutée en cours soit complétée par un travail pratique, en groupe, au rucher. Ce rapport décrit les techniques d'élevage que nous avons mises en pratique: la formation de nucléus avec une jeune reine fécondée et l'élevage de reines à partir d'un greffage dans un starter fermé. Nous décrivons pas à pas notre manière de procéder en expliquant pourquoi certaines étapes nous paraissent particulièrement critiques ou importantes.

Ce travail reflète également le plaisir que nous avons eu à travailler en équipe. La collaboration était très facile. Les travaux, minutieusement planifiés à l'avance, ont pu être réalisés de façon efficace en travaillant à trois. Nous avons bénéficié d'excellentes conditions environnementales et météorologiques et les travaux réalisés ont été couronnés de succès. Cela nous rend évidemment d'autant plus satisfaits de l'expérience de cet été.

2. Introduction (Objectifs et méthodologie)

« L'élevage, dans sa forme la plus simple, est pratiqué par la plupart des apiculteurs. En effet, récolter des essaims ou créer des nucléus sont des techniques très répandues pour renouveler ou compléter son cheptel. Au cours de ces procédés, de nouvelles reines voient le jour. L'élevage de nouvelles colonies par essaimage, nucléus ou division est une activité très importante en apiculture » [2]. En effet, la création de jeunes colonies et le suivi des reines dans les colonies productrices font partie des bonnes pratiques apicoles. Ainsi, le concept d'exploitation apicole publié par apiservice [3] recommande aux apiculteurs de créer, chaque année, l'équivalent de 50% de leur cheptel en jeunes colonies. Apiservice recommande donc qu'un apiculteur avec 10 colonies productrices crée 5 jeunes colonies pendant la saison apicole. Un apiculteur avec 50 colonies productrices créera 25 jeunes colonies. Le but de ce travail n'est pas d'augmenter les cheptels apicoles, mais de donner à l'apiculteur les moyens de sélectionner ses meilleures colonies, renforcer ou combiner les colonies moins fortes et éliminer ses colonies les plus faibles et compenser les pertes hivernales. Il s'agit donc d'une mesure pour augmenter et pérenniser la qualité du cheptel chez chaque apiculteur.

Il existe une multitude de techniques pour créer de nouvelles colonies et élever des reines. Apiservice décrit quelques approches dans des aide-mémoire [4]. Le livre de référence de la SAR, L'apiculture - une fascination [5], décrit également quelques manières de procéder. Dans la plupart de ces techniques, on élève ou utilise une reine tout en créant une nouvelle colonie. L'ouvrage de Gilles Fert [6] est une référence intéressante pour l'élevage de reines en plus grande quantité, par exemple pour ensuite pouvoir les introduire dans différentes colonies.

Dans le cadre de ce travail, nous avons choisi de mettre en pratique deux procédés : la création de nucléus avec reine fécondée ainsi qu'un élevage classique de reines pour ensuite pouvoir remplacer d'anciennes reines dans les colonies de production.

3. Description des méthodes choisies

Le travail de module a été réalisé par un groupe de trois personnes. Vincent Sarbach et Yves Sanglard désiraient suivre en pratique un élevage de reines chez Sarah Gerster (monitrice-éleveuse SAR). L'une des techniques à explorer était donc claire dès le départ: élevage d'une vingtaine de reines selon la pratique de Sarah, soit avec la méthode d'un greffage introduit dans un starter fermé. Le travail réalisé est décrit pas à pas ci-dessous.

Comme Sarah s'était engagée à mettre en place un rucher de testage (voir Annexe 1) pour le test 2020 (TT20), la deuxième activité choisie était la création de douze nucléus pour accueillir les reines du testage. Pour cela, nous nous sommes inspirés de la technique de création de nucléus de mi-journée. Nous expliquons d'abord brièvement le concept des nucléus de mi-journée, puis en détail les étapes effectuées pour mettre en place le rucher de testage.

3.1 Nucléus de mi-journée

Le nucléus de mi-journée est une technique simple pour faire des nouvelles colonies. Il suffit d'avoir une ruche de libre et quelques cadres. Comme cette technique ne nécessite pas de déplacement des jeunes colonies créées, elle est en particulier conseillée en cas de séquestres dans la région (p.ex. à cause de cas de loques).

La technique est décrite dans un aide-mémoire d'apiservice [7]. Il est conseillé de réaliser ce travail de préférence entre 11h00 et 15h00, quand la majorité des butineuses est hors de la colonie. On choisit une colonie suffisamment forte et on la déplace de quelques mètres. Pas besoin de trouver la reine (encore un avantage de cette méthode, en particulier si on a des reines qui ne sont pas marquées). On pose la nouvelle ruche à l'emplacement de l'ancienne. Dans l'ancienne colonie, on prélève quelques cadres de couvain qu'on remplace par des nouveaux cadres. On brosse les abeilles des cadres de couvain dans l'ancienne colonie, puis dépose ces cadres dans la nouvelle ruche. Les butineuses qui retournent de leur sortie vont entrer dans la nouvelle ruche, trouver le couvain en attente de soins et le prendre en charge. Comme il leur manque une reine, les ouvrières vont élever une reine à partir du couvain ouvert à leur disposition. Selon le stock de nourriture, on peut ensuite nourrir les deux colonies avec deux à trois décilitres de sirop de sucre liquide pendant une dizaine de jours. Au bout de neuf jours, on peut contrôler le couvain de la nouvelle colonie pour s'assurer que les ouvrières aient élevé des reines (présence d'une ou plusieurs cellules royales). Au bout de vingt-cinq jours, on contrôle minutieusement les deux colonies :

- Dans la nouvelle ruche, on contrôle la ponte et marque la jeune reine. La ruche ne devrait pas contenir de couvain operculé (le couvain de l'ancienne ruche est éclos, la ponte de la nouvelle reine pas encore operculée). On en profite pour faire un traitement contre le varroa, par exemple par vaporisation d'acide oxalique (voir aide-mémoire apiservice [3]).

- L'ancienne colonie devrait avoir retrouvé toute sa vitalité. On contrôle la ponte et le couvain et s'assure que la colonie se porte bien, comme dans chaque contrôle de routine d'une ruche.
- Si on préfère introduire une reine de sélection dans la nouvelle colonie, on peut faire cela soit au moment de la création de la nouvelle ruche, soit lors du contrôle au neuvième jour. L'introduction peut, par exemple, se faire à l'aide d'une cagette d'introduction.

3.2 Mise en place du rucher de testage

Le rucher de testage consiste en douze colonies. Les reines de sélection sont fournies par la Commission d'Élevage de la SAR [8].

Photo 1 : Reines de sélection fournies par la Commission d'Élevage de la SAR

Le testeur doit mettre à disposition douze colonies aussi similaires que possible où introduire ces reines. La méthode classique pour préparer douze colonies de force comparable est la création de douze paquets d'abeilles de même poids (1.8kg début juillet) qui seront logés sur des cires gaufrées comme des essaims classiques, chacun avec une des reines à tester. Cette méthode n'était pas praticable dans notre cas.

En effet, les douze colonies de testage devaient être installées à l'emplacement de ruches existantes. Une approche similaire à la procédure pour des nucléus de mi-journée semblait plus prometteuse. Voici en détail le travail effectué le samedi 13 juillet :

1. Situation de départ : quatorze colonies de production sur onze cadres de corps et avec une hausse. Situation finale: douze colonies pour le testage sur huit cadres de corps et quatorze nucléus chacun sur cinq cadres de corps.

2. Le jour avant, Sarah a mis les anciennes reines en cagette et posé les chasse-abeilles entre corps et hausses. Le samedi, les hausses débarrassées de leurs abeilles ont été portées à la miellerie et les cagettes avec les reines sorties des colonies.

Photo 2 : Ancienne reine encagée la veille pour gagner du temps le jour J.

3. Nous avons ensuite procédé par bloc de quatre à cinq colonies pour :
 - a. Sortir tous les cadres de corps et les trier en « nourriture », « peu de couvain », « couvain moyen » et « beaucoup de couvain ».

Photo 3 : Extraction de tous les cadres

Photo 4 : Triage des cadres

- b. Remplir les corps de ruche avec un cadre de nourriture, une cire gaufrée, un cadre avec peu de couvain, un cadre avec couvain moyen, 2 cadres avec beaucoup de couvain, un cadre avec couvain moyen, une cire gaufrée et un cadre de nourriture.

Photo 5 : 3e cadre avec peu de couvain

Photo 6 : 7e cadre avec couvain moyen

c. Fermer la ruche.

Pour réaliser ces opérations, nous n'avons pas brossé les abeilles. Les butineuses s'envolaient, mais les nourrices sont restées en place sur les cadres de couvain. En remplissant à nouveau les corps de ruche, nous avons fait attention à mélanger du matériel de différentes colonies. Cela permet d'augmenter la chance pour que les nouvelles reines se fassent accepter. Avec les cadres restants, nous avons créé des nucléus avec un cadre de nourriture, trois cadres de couvain et une cire gaufrée.

Photo 7 : Fermer la ruche

Photo 8 : Création de nucléus

4. Les abeilles sont perturbées par toutes ces opérations. Nous leur avons laissé un peu de temps de s'habituer à leur nouvelle configuration et réaliser qu'elles sont orphelines (environ 2 heures). Il faudra encore un peu plus de temps jusqu'à ce que la sérénité soit définitivement rétablie au rucher.

Photo 9 : Les colonies s'habituent à leur nouvelle configuration

Photo 10 : Introduction des reines TT20

5. Nous avons introduit les reines fournies par la CE SAR dans les douze ruches préparées pour le testage et des reines de l'élevage de Sarah dans les quatorze nucléus. L'introduction a été faite à l'aide de cagettes d'introduction Nicot pourvues de candi et contenant la reine avec trois accompagnatrices. Nous n'avons pas cassé la languette.
6. Lundi, 15 juillet nous avons libéré les reines en ouvrant la cagette et laissant la reine se faufiler entre les cadres de corps. Dans deux colonies, les reines étaient nerveuses et ne sont pas tout de suite descendues dans le corps. Nous les avons remises en cagette, cette fois sans accompagnatrices et avec la languette brisée.
7. Dimanche 21 juillet, Sarah a contrôlé toutes les jeunes colonies. Les reines étaient présentes et avaient une belle ponte dans presque toutes les colonies. L'introduction avait raté dans un des nucléus: pas de reine présente, par contre plusieurs cellules de sauvetage. Sarah a détruit les cellules royales et introduit une nouvelle reine de son élevage.

Il y a quelques risques liés à l'exécution des travaux décrits ci-dessus :

- En sortant tout le matériel des ruches pour trier les cadres, il y a un risque d'incitation au pillage. Nous avons pu procéder de la manière décrite parce que les abeilles étaient calmes et qu'elles trouvaient de quoi butiner. En période de disette, nous aurions dû prendre des précautions supplémentaires.
- Il faut préparer le matériel nécessaire à l'avance et organiser assez de place pour pouvoir travailler aisément et rapidement afin d'éviter que le couvain ne souffre - soit de froid, soit d'exposition au soleil - pendant le tri des cadres.
- En mélangeant du matériel (couvain et miel) de différentes ruches, on prend le risque de propager les maladies d'une colonie aux autres. L'état sanitaire des colonies utilisées pour la création des jeunes colonies a été suivi attentivement avant cette opération. En particulier, toutes les colonies ont été contrôlées par l'inspectrice régionale au printemps.

En résumé, la technique décrite ci-dessus est très efficace pour créer un grand nombre de jeunes colonies de force environ équivalente en un laps de temps relativement court. Le fait de mélanger du matériel de différentes colonies facilite l'introduction de reines (25/26 acceptées dans notre cas). Pour garantir le succès d'une telle opération, il faut une bonne planification.

Photo 11 : Carnet de notes pour la planification

Tout le matériel et l'espace de travail doivent être prêts à l'avance. Le fait de travailler à plusieurs personnes permet d'exécuter les opérations rapidement et donc de minimiser d'éventuels risques d'incitation au pillage ou de dommages au couvain.

3.3 Greffage avec starter fermé

Le starter fermé est, comme son nom l'indique, un starter dont les abeilles sont maintenues enfermées. Il faut particulièrement veiller à ce que la caisse à nucléus soit bien aérée (fond grillagé et surélevé, par exemple avec la ruchette placée sur un support bien ventilé). Le starter fermé peut être utilisé sur une courte période (1 à 4 jours) pour amorcer la production de reines par petites séries.

Description :

1. Préparer une caisse à nucléus avec un cadre de pollen, un cadre de miel (ouvert) et pollen, un cadre vide qui permettra de mettre de l'eau à disposition du starter.
2. Tremper le cadre vide simplement dans de l'eau propre ou verser de l'eau propre à l'aide d'une bouteille. La présence d'eau est essentielle pour le starter: soins aux larves, production de gelée royale et régulation de la température.

Photo 12 : De l'eau est versée sur le cadre

3. Laisser un emplacement entre les cadres de nourriture pour insérer le cadre porte-cupules.
4. Prélever des jeunes abeilles dans des colonies fortes ayant du jeune couvain en brossant les abeilles de plusieurs cadres après avoir isolé la reine de la colonie source. Il est tout à fait possible de prélever des jeunes abeilles dans plusieurs colonies. Avec le matériel utilisé (caisse à nucléus Schneider à cinq cadres), il faut prévoir environ 2 kg d'abeilles.
5. Laisser les abeilles dans un endroit frais quelques heures pour qu'elles prennent conscience de leur orphelinage.
6. Introduire dans les cupules du cadre d'élevage, des larves de 1 à 2 jours prélevées si possible chez un moniteur-éleveur (couvain de reine sélectionnée).

Photo 13: Brossage de 2 kg d'abeilles

Photo 14 : Prélever des jeunes larves d'un cadre et de les transposer dans des cellules

Nous greffons des larves de deux reines sélectionnées de lignées différentes: une SLO97 et une B17.

Le greffage de larves nécessite un peu d'entraînement. Il faut surtout aussi s'assurer d'avoir les meilleures conditions possibles: cadre ni trop vieux ni trop jeune où prélever le matériel, bonne lumière, linge humide pour recouvrir les cupules qui contiennent déjà des larves, outil qui permet de prélever de la gelée royale avec la larve, lunettes de lecture, etc.

Photo 15 : Larve de taille idéale

7. Une fois le picking réalisé, introduire le cadre porte-cupules dans l'emplacement réservé dans le starter. Les abeilles vont très vite prendre les larves en charge. Le starter reste fermé (on n'ouvre pas le trou de vol) et est placé à un endroit

calme, sombre et frais. Dans notre cas, il est placé à la cave à environ 16°C.

- 12 à 24h plus tard, déplacer les cellules amorcées dans une colonie finisseuse.

Photo 16 : Introduction du cadre porte-cupules

Photo 17 : Starter à la cave

Dans notre cas, le starter a amorcé 26 cellules où on voit les larves baigner dans de la gelée royale en abondance.

Photo 19 : Larves baignées dans la gelée royale

Photo 18 : Le cadre est bien occupé par les abeilles

Sur la photo 19, on peut distinguer des cellules amorcées, non amorcées ou cellules amorcées mais vides.

- Mettre en place le cadre d'élevage dans une ruche finisseuse: afin de garantir un bon développement des reines, il faut les introduire dans une ruche éleveuse très peuplée avec beaucoup de jeunes abeilles (nourrices) et du couvain ouvert. La présence de couvain ouvert est essentiel afin d'éviter que varroa ne choisisse les cellules de notre élevage pour se reproduire.

Nous avons réparti les 26 cellules amorcées sur 2 cadres porte-cupules afin de les introduire dans deux colonies finisseuses.

On peut ré-utiliser le starter et y introduire un nouveau greffage. On peut faire cela deux à trois fois de suite, tant que les ressources (eau, pollen, miel ouvert) et la densité

Photo 20 : Ruche finisseuse placée au centre de 2 autres ruches

d'abeilles sont suffisantes.

Si on ne veut pas réutiliser le starter, on a deux possibilités :

- a) Brosser les abeilles dans la colonie finisseuse. Les cadres du starter peuvent être mis dans une ruche. Le cadre d'eau doit être séché afin d'éviter les moisissures.
- b) Transformer le starter en nucléus en introduisant une jeune reine, une cellule royale ou du couvain frais. Il faut retirer le cadre d'eau et le faire sécher. On complète le nucléus avec des cadres de nourriture et une cire gaufrée.

Photo 21 : Introduction du cadre d'élevage dans la ruche finisseuse

Chez Sarah, l'une des ruches finisseuses est située au centre de deux autres ruches (« tri-ruche »). Les ouvrières peuvent se déplacer librement entre les trois unités. Contrairement aux deux colonies sur le bord, la partie centrale (ruche finisseuse) ne contient pas de reine. De chaque côté de la ruche finisseuse se trouve une grille à reines pour éviter que les reines des unités latérales ne puissent accéder à l'élevage.

Comme deuxième colonie finisseuse, nous utilisons une ruche Schneider standard (bâtisse chaude) très peuplée. A l'aide d'une grille à reines, nous bloquons la reine dans la première moitié (côté trou de vol) de la ruche et introduisons le cadre d'élevage dans la partie arrière.

10. Poser les bigoudis cinq jours après le greffage, quand les cellules sont operculées. Remettre le cadre d'élevage dans la colonie finisseuse.

Photo 22 : Cellules royales avec bigoudis

Photo 23 : Cellules royales operculées

Il y a deux raisons à mettre les bigoudis :

- a) Si l'une ou l'autre des reines devait naître avant la préparation des ruchettes de fécondation, elle resterait bloquée dans le bigoudi et ne pourrait pas aller détruire les autres cellules de l'élevage.
- b) On évite des problèmes de cellules royales complètement prises dans de la cire et du miel s'il y a une miellée.

Nous avons regroupé les 25 cellules operculées sur le même cadre lors de cette intervention et réintroduit celui-ci dans la partie centrale de la « tri-ruche ».

11. Introduire les cellules royales dans des ruchettes de fécondation 10 à 11 jours après le greffage.

Nous avons fait cette opération le mardi 16 juillet. Nous travaillons avec des ruchettes APIDEA en sagex. Dans chaque ruchette, nous mettons environ 600 g de candi dans le nourrisseur, 3 cadrons avec des amorces de cire d'environ 7 cm et 120 g d'abeilles. Les abeilles utilisées pour peupler les ruchettes ont été préparées la veille.

Photo 24 : Abeilles triées et stockées dans une caisse à essaim

Elles ont été giclées à l'acide oxalique (prévention contre varroa) et triées (pour garantir l'absence de faux-bourçons). Les abeilles préparées ainsi sont stockées dans des caisses à essaim à la cave pendant quelques heures (ou toute une nuit, comme dans notre cas). Cela leur laisse le temps de former une grappe et rend le travail de remplissage des ruchettes plus facile.

Photo 25 : Balance pour peser les 120 d'abeilles

Photo 26 : 120 g d'abeilles prêtes à être versées dans la ruchette

Les ruchettes peuplées sont transportées à la cave à environ 16°C. Nous introduisons une cellule royale dans chaque ruchette par le trou prévu dans le couvre-cadre transparent.

Photo 27 : Introduction de la cellule royale dans la ruchette de fécondation

Nous avons disposé les ruchettes sur une étagère en bois, espacées de quelques centimètres.

Elles vont rester là plusieurs jours avant la montée en station. Il est important que l'air puisse circuler et que les ruchettes ne surchauffent pas. Les jours suivants, nous passons matin et soir pour mettre une petite giclée d'eau sur chaque grille d'aération.

Encore un mot sur les précautions prises: on peuplera les ruchettes de préférence le matin ou le soir, hors des heures de vol des faux-bourdon. Sinon, on court le risque qu'un faux-bourdon entre dans une ruchette ouverte ou se colle contre la grille d'aération. Il faut aussi faire très attention avec les trieurs: on ne libère les faux-bourdon qu'une fois que toutes les ruchettes sont peuplées et rangées à la cave. On ne peut dans aucun cas monter des ruchettes qui contiennent des faux-bourdon en station. Si un accident arrive lors du remplissage, le travail préalablement réalisé pour trier les abeilles aura été vain et on devra garder les ruchettes chez soi pour faire féconder les reines au rucher.

12. Monter les ruchettes de fécondation en station, selon les règles en vigueur pour les stations. Il est important de vérifier la naissance des reines avant le transport.

Photo 28 : Cellules royales ouvertes

Pour le transport, s'assurer que les ruchettes ne surchauffent pas. Les grilles d'aération doivent être bien dégagées. On évitera de parquer la voiture au soleil.

Photo 29 : Ruchettes dans le coffre de la Voiture

Lors du dernier contrôle le samedi matin avant de monter à la station une des reines n'était pas encore née. Nous avons donc disposé 24 ruchettes sur 25 de cet élevage à la station de Moiry le samedi 20 juillet.

Déclaration de montée en station de fécondation

Date de la montée: 20.07.2013

Station de fécondation: Moiry

Prénom Nom: Sarah Gerspiser

Rue: Le Pataouers 50

NPA Localité: 2353 Les Pommerats

Numéro de téléphone (Portables): 079 885 70 06

Rucher de provenance des abeilles: JA 6745 5004

Nombre total de ruchettes: 53

Adresse ME à ME + n° ruchette: 213

Signature du rucher: Sarah Gerspiser

Signature du Monteur Eleveur: Sarah Gerspiser

L'apiculteur certifie respecter scrupuleusement le Règlement de montée en station SARL 2008. En particulier concernant le triage des abeilles, que les abeilles proviennent d'une reine qui n'est pas soumise pour cause d'origine, que le cadre ne contient pas de miel, que les abeilles ont été traitées contre la varroose, que toutes les reines sont sans le moindre de la maladie en station et que le cadre provient d'une reine sélectionnée sur laquelle il est fait porte des traces de la CE-SARL. Si à l'inspection visuelle une seule ruchette contient du miel, ou si un des cadres du règlement de montée en station SARL n'est pas respecté, tout le lot de ruchettes reporté en place pour fécondation.

A quoi vont servir les reines de cette adresse de fécondation:

N° de la reine	Pour le langage	Pour les ruches à 1	Pour la sélection	Pour le trait.
exemple: 11-00-00-2017	4	11		
54-243-17-2016			3	
54-243-17-2016			10	
54-243-50-2017			14	

Version 2013

Illustration 1 : Formulaire de montée en station dûment rempli et signé

Photo 30: Ruchettes à station de fécondation de Moiry

Photo 31 : Ruchettes à la station de fécondation de Moiry

13. Descendre les ruchettes de station et contrôler les ruchettes. Prendre toutes les précautions nécessaires pour s'assurer que les ruchettes ne surchauffent pas pendant le trajet.

Nous avons descendu les ruchettes de la station de Moiry le samedi 3 août. Un premier contrôle visuel à travers le couvre-cadre transparent indiquait la présence de toutes les reines: les cadres étaient bien bâtis et, en partie, il y avait déjà des constructions dans le nourrisseur. Un contrôle tactile a montré que $\frac{2}{3}$ des reines étaient déjà en ponte. En effet, en posant la main sur le couvercle transparent de la ruchette APIDEA on pouvait sentir la chaleur produite par les abeilles de ces ruchettes pour élever leur couvain.

Photo 32 : Ruchette de fécondation avec cadres bien bâtis

Chez Sarah, nous disposons les ruchettes sur des supports en bois en lisière de forêt, à l'abri des grandes chaleurs et pas trop près des colonies de production. Nous mettons les grilles à l'emplacement prévu de la ruche pour être certain que la reine ne ressortent pas pour un nouveau vol nuptial.

Photo 33 : Emplacement des ruchettes chez Sarah

14. Contrôler la ponte et marquer les reines selon le code de couleur international. Le couvain doit être régulier et compact. Il arrive qu'il y ait quelques cellules à faux-bourdon dans le couvain d'ouvrière. S'il y en a beaucoup, la reine n'a probablement pas été bien fécondée.

Photo 34 : Marquage de la reine

- année finissant par 5 et 0
- année finissant par 4 et 9
- année finissant par 3 et 8
- année finissant par 2 et 7
- année finissant par 1 et 6

Illustration 2 : Code des couleurs

15. Introduire les reines dans des colonies après une dernière vérification du couvain et des jeunes abeilles dans la ruchette de fécondation. Ce contrôle permet de s'assurer de l'état sanitaire des abeilles dans la ruchette. En même temps, on peut se faire une première idée de la pureté de la fécondation en observant la couleur des abeilles naissantes¹.

La reine aura été en ponte depuis au moins 21 jours quand on la prélève la reine, vu qu'on trouve des abeilles naissantes dans la ruchette. Cela nous semble essentiel non seulement pour contrôler la qualité de la fécondation, mais également pour augmenter les chances que la jeune reine se fasse accepter dans sa nouvelle colonie.

Photo 35: Reine et abeilles dans cagette d'introduction

L'introduction dans les colonies se fait à l'aide de cagettes Nicot garnies de candi. La reine est accompagnée de quelques abeilles.

¹ Ce test est uniquement indicatif. Pour s'assurer de la pureté d'une fécondation, on devra prélever un échantillon de jeunes abeilles et les faire analyser morphologiquement.

4. Discussion

4.1 Problèmes rencontrés

Pendant la préparation du rucher de testage et l'élevage de reines, nous avons eu des conditions météo excellentes et le travail a pu être exécuté comme planifié, sans rencontrer de problèmes majeurs.

L'introduction de reines dans les ruches est une des opérations les plus délicates en apiculture et il y a souvent des mauvaises surprises. Par exemple chez Vincent, trois des reines sont reparties pour un vol nuptial après introduction, bien qu'elles étaient déjà en ponte et que les ruchettes d'où elles avaient été prélevées contenaient déjà du couvain naissant.

4.2 Optimiser la pratique

Voici quelques points où une optimisation est certainement possible :

- Un des points sensibles de la procédure est le greffage: choisir les larves de bonne taille et les transférer dans les cupules du cadre d'élevage sans les blesser et avec suffisamment de gelée royale. Ce travail demande de l'expérience et il faut s'entraîner pour améliorer sa pratique. Un échantillon de larves à différents stades est présenté sur la photo ci-contre.
- Une bonne organisation et préparation du matériel à l'avance facilite le travail du peuplement des ruchettes. En effet, on peut remplir les nourrisseurs de candi et garnir les cadres d'amorce de cire gaufrée à l'avance pour diminuer le stress au moment de la mise en ruchette. Le nombre de bigoudis mis au 5ème jour après le greffage donne le nombre de ruchettes à préparer et indique combien d'abeilles il faudra prélever pour les peupler.
- La persévérance est de mise. En effet, plusieurs points critiques nécessitent de la pratique dans l'élevage de reines. De plus, nous sommes tributaires des conditions environnementales (récolte, météo, cycles de ponte des reines,...). Il est normal que des accidents arrivent. Il faut alors analyser le problème, prendre un peu de recul et améliorer sa manière de faire pour le prochain essai. Souvent, aller voir chez d'autres collègues comment ils pratiquent permet d'améliorer sa propre technique.

Photo 36 : La larve du bas possède la taille idéale pour un greffage.

5. Objectifs pour l'année prochaine

5.1 Vincent

Mettre en application ce qui a été appris en théorie et en pratique lors du module 4. Faire du greffage dans un starter et faire une dizaine de reines F1. Si le succès est au rendez-vous dans deux ans, aller chez un moniteur éleveur est faire une trentaine de reines de station. Dès qu'il y aura un cours de moniteur-éleveur, je m'inscrirai pour pouvoir avoir de bonnes reines et devenir moniteur-éleveur dans le but d'également partager mes connaissances avec d'autres personnes intéressées à l'élevage de reines.

Je tiens à remercier Sarah de nous avoir mis à disposition son rucher et son savoir ainsi que Yves le photographe de l'équipe.

5.2 Yves

L'année prochaine, en plus d'un élevage de reine décrit ci-dessus, je vais optimiser une autre méthode originale d'élevage, décrite dans l'Annexe 2. Je vais appliquer les enseignements tirés du travail vécu cette année. Ce procédé me permet facilement d'avoir des reines en suffisance pour le remplacement de reines déficientes en fin de saison et pour sauver des ruches orphelines suite au 2ème traitement estival. Il est très intéressant de posséder des reines Bio en réserve car celles-ci sont très rares sur le marché. Il est à noter que le remplacement de reines par des reines non bio est limité à 10% des colonies dans une exploitation Bio [9].

Ce qui m'a marqué dans la mise en place d'un rucher de testage est d'avoir vécu un bouleversement de colonies à grande échelle. Même si, dans ma pratique, je mélange des abeilles lors de réunification, de préparation de ruchettes ou de starter, je n'avais jamais vécu une telle perturbation. Au point de vue éthique, cet équilibrage de colonies m'a bien fait réfléchir dans la conduite de mon rucher Bio.

Malgré cela, ce « bain » d'abeilles m'a tout de même réconforté car j'ai pu observer et constater que les abeilles se sont réorganisées dans l'heure après la réunification et introduction des reines à tester. J'ai donc été impressionné par leur rapide faculté d'adaptation à leur nouvelle condition de vie. Cette intelligence collective est fascinante et nous apprend à être encore plus respectueux envers les éléments de la nature qui nous entourent.

Ces moments si particuliers de travail en équipe m'ont beaucoup apporté. Je suis très reconnaissant des conseils illimités de Sarah, pour l'énergie communicative de Vincent et pour leurs compétences apicoles partagées.

5.3 Sarah

Pour le moment, les douze reines du rucher de testage sont là, les colonies belles et les réserves de nourriture suffisantes. J'espère que les colonies passeront bien l'hiver et je me réjouis de consacrer une partie de mon temps en 2020 à réaliser les travaux liés au rucher de testage.

Je prévois également de faire quelques élevages de reines avec la méthode du starter fermé l'année prochaine. Maintenant, en automne, c'est un bon moment pour faire le bilan sur les notes prises tout au long de la saison et de prendre des échantillons des colonies sélectionnées pour analyser leur pureté. C'est sur la base des résultats de ces analyses que je pourrai précisément planifier mes élevages pour 2020.

Je remercie vivement Vincent et Yves pour le travail de groupe réalisé cette année. On apprend toujours de nouvelles choses quand on est exposé aux questions et regards de ses collègues.

Merci à vous deux pour votre curiosité, esprit critique et surtout, l'aide efficace pour réaliser les différents travaux.

6. Conclusion

Créer des jeunes colonies et élever des reines est un travail fascinant. On forme un lien étroit avec les colonies : il faut comprendre leur fonctionnement et savoir prévoir comment elles réagiront à nos interventions. Certes, on est tributaire de beaucoup de facteurs externes, comme si souvent en apiculture. Néanmoins, si on arrive à comprendre la dynamique et l'organisation de nos colonies et qu'on est prêt à les respecter, on se facilite énormément le travail.

Le fait de travailler en équipe exige une bonne planification et préparation. L'avantage est que l'exécution des opérations se fait beaucoup plus rapidement et efficacement. On dérange moins les abeilles car on peut enchaîner les opérations rapidement et se partager le travail.

Dans notre cas, le travail d'équipe était fantastique. On a très bien pu collaborer pour exécuter les travaux planifiés. Il s'agissait effectivement d'un travail commun et non pas d'un cours ou une démonstration. C'était une belle expérience, que les trois participants renouvelleront volontiers.

7. Annexes

Annexe 1 : Le rucher de testage

Le rucher de testage est une méthode pour objectivement comparer des reines issues de différents élevages. Dans le cadre des ruchers de testage pour la SAR, le testeur reçoit douze reines qu'il doit mettre en ruche chez lui. L'emplacement des ruches doit être choisi selon les règles de l'art. Les douze ruches doivent être de même modèle. Les colonies qui accueilleront les reines doivent être de force égales.

Les reines sont distribuées en juillet pour que les colonies (essaims artificiels ou nucléus standardisés) aient le temps de bien se développer avant la mise en hivernage. Le test se fera l'année suivante, durant toute la saison apicole. Un système d'anonymisation a été mis en place. Le testeur ne connaît donc pas l'origine des reines qui lui sont fournies.

Les testeurs participent à une formation et reçoivent des instructions précises sur les tests à réaliser. Le respect du protocole est essentiel pour que les données des différents testeurs puissent ensuite être comparées. Les testeurs sont des moniteurs-éleveurs formés par la SAR, ou des apiculteurs particulièrement intéressés à cette thématique. On demande aux testeurs d'établir des notations sur la douceur, la tenue du cadre, le test de perforation (hygiène), la résistance à l'essaimage, la récolte du miel et, enfin, le comptage des varroas (chute naturelle et méthode du sucre glace). A la fin du test, toutes ces informations sont envoyées au responsable des ruchers de testage [10].

Annexe 2 : Description de la méthode d'élevage d'Yves

1. Introduire dans une ruche avec reine sélectionnée, un cadre formé de 4 petits cadres amovibles de ruchette de fécondation avec cire gaufrée (4 cadres de ruchettes = 1 cadre Dadant).
2. Quand le cadre introduit est construit et pondu, il faut le retirer, le séparer et partager les 4 cadres dans 4 ruchettes peuplées d'abeilles. Compléter la ruchette de fécondation avec 2 autres cadres avec amorces de cire gaufrée Bio et nourriture Bio.

Photo 37 : 4 cadres de ruchettes assemblés en 1 cadre Dadant

Photo 38 : Ruchette en attente d'un cadre avec ponte

3. Brosser des jeunes abeilles dans les ruchettes en ayant pris soin d'isoler la reine de la colonie donneuse.
4. Laisser les ruchettes dans un endroit frais quelques heures pour que les abeilles prennent conscience de leur orphelinage.
5. Déplacer les ruchettes à un autre emplacement afin que les abeilles ne reviennent pas à leur ruche d'origine.
6. Vérifier au bout de 5 jours si des cellules de reines sont formées.
7. Comme les ruchettes de fécondation sont grandes, il est possible de garder celles-ci habitées de juillet à octobre.
8. Après l'introduction des reines fécondées dans les colonies, il est tout à fait possible de créer facilement un nucléus en assemblant 4 cadres de ruchettes orphelines pour former 1 à 3 cadres Dadant de couvain et en ajoutant trois cadres de nourriture.

Photo 39 : Cadres de ruchettes assemblés pour nucléus

Photo 40 : Nucléus avec cadres de couvain au centre

Une des reines est introduite avec son couvain. Les abeilles récupérées des ruchettes orphelines sont brossées dans le nucléus.

Photo 41 : Nucléus en attente d'orphelinage des ruchettes

Avec cette méthode déjà testée l'année passée, je ne serai plus en manque de reines Bio en fin de saison. De plus, avec ce matériel (cadres amovibles), le couvain et la population des ruchettes sont facilement récupérables pour la formation de nucléus.

8. Bibliographie et webographie

- 1 : Brevet fédéral d'apiculteur/trice , <https://www.abeilles.ch/formation-et-connaissances-scientifiques/brevet-federal-dapiculteurtrice.html>
- 2 : Sarah Gerster, 2019, Les principes de base de l'élevage de reines, <https://zenodo.org/record/3463086#.XY26GqaxU1I>
- 3 : Concept d'exploitation , <https://www.abeilles.ch/themes/sante-des-abeilles/aide-memoireconcept-dexploitation.html>
- 4 : Divers aide-mémoire d'apiservice , <https://www.abeilles.ch/telechargements-liens/telechargements-sante-des-abeilles.html>
- 5 : SAR, 2004, L'apiculture – une fascination,
- 6 : Gilles Fert, 2014, L'élevage des reines, Éditions Rustica, Paris
- 7 : 1.4.5. Nucléus de mi-journée (V 1806) , <https://www.abeilles.ch/telechargements-liens/telechargements-sante-des-abeilles.html>
- 8 : Commission d'Élevage de la SAR , <https://www.abeilles.ch/themes/elevage/elevage-ce-sar.html>
- 9 : Salvador Garibay, 2017, Exigences pour l'apiculture biologique, www.shop.fibl.org
- 10 : Directive ruchers de testage , https://www.abeilles.ch/fileadmin/user_upload_romandie/SAR-Docs/Directive-ruchers-de-testage-du-15-juin-2009.pdf

Vincent Sarbach, Sarah Gester, Yves Sanglard, le 22 octobre 2019

